

УДК 94(420).086

Ткачук Д.В.

Научный руководитель: **Якубова Л.А.**, канд. ист. наук
Нижневартовский государственный университет,
г. Нижневартовск, Россия

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРВОГО ЛЕЙБОРИСТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ТОНИ БЛЭРА В ОТРАЖЕНИИ ПАРТИЙНЫХ И ПАРЛАМЕНТСКИХ ДОКУМЕНТОВ

Аннотация. В данной статье рассмотрены парламентские стенографические документы, сборники парламентских дебатов, которые явились важнейшим источником по истории внутренней политики первого лейбористского кабинета Тони Блэра в сфере здравоохранения. Автором проанализирован ряд выступлений первых лиц кабинета министров и сами выступления Тони Блэра в Палате Общин, непосредственно повлиявшие на ход реформирования Национальной службы здравоохранения (НСЗ).

Ключевые слова: Тони Блэр; Лейбористская партия; Великобритания; Палата Общин; Национальная Служба Здравоохранения; социальная политика; парламентские документы; социальная политика.

Политика правящих партий Великобритании периода второй половины XX – начала XXI вв. претерпевала различные изменения, что традиционно фиксировалось в партийной риторике. Российские британисты неоднократно подчеркивали, что данный период в модернизации политических партий был следствием изменений в структуре политических платформ партий, перестройке партийного электората при сохранении приверженности идеям во внутренней политике страны. Данные изменения коснулись и социальной сферы.

Большинство британских политиков и исследователей сходятся во мнении, что кардинальные изменения в социальной политике Великобритании напрямую ассоциируются с политикой кабинета Клементы Эттли.

После окончания Второй мировой войны политический климат и тенденции претерпели значительные трансформации. Именно в эти годы, победившая на выборах лейбористская партия, начала реформирование социально-экономической сферы. В частности, при правительстве Эттли появляется такое политическое явление, охарактеризованное позже, как «государство всеобщего благосостояния». Она характеризовалась как система социального обеспечения граждан, которая была основана на принципах универсальности во всех сферах жизни общества. Именно благодаря такой политике к 1948 г. появляется Национальная служба здравоохранения (National Health Service), которая предусматривала бесплатную медицинскую помощь за счет небольших взносов в больничную кассу. Такие реформы позволили лейбористам увеличить расходы на социальные службы в 2,5 раза [23, с. 3].

Тем не менее, на протяжении второй половины XX столетия Лейбористская партия Великобритании (далее по тексту – ЛПВ) неоднократно теряла место правящей партии. Однако, даже несмотря на то, что кабинетам Вильсона-Каллагена удалось прервать 13 – пребывание в оппозиции, впрочем, все равно их политика не увенчалась успехом. Данная политика разных лейбористских правительств непосредственно связана с рядом причин:

Первой причиной явилось то, что ЛПВ неоднократно теряла связь с потенциальным электоратом на котором держались – молодые избиратели и рабочий средний класс.

Второй причиной послужил ставший когда-то спасительным для британской экономики послевоенного периода – усиленный государственный контроль во всех сферах, со временем отчасти тормозил рост британской экономики.

Третья причина коснулась непосредственно кабинетов Гарольда Вильсона и Джеймса Каллагена, которые не смогли предотвратить нарастающих негативных тенденций в общественной жизни страны. К этому подтолкнули ухудшения в социально-экономической сфере, а именно – потеря и последующий разрыв отношений с тред-юнионами, рост безработицы.

В частности, данные причины непосредственно послужили к росту позитивных консервативных настроений в британском обществе и вхождению во власть «железной леди» Маргарет Тэтчер, ознаменовавшая собой политику неоконсерватизма [3, с. 51].

Политика премьеры М. Тетчер была ознаменована с полной денационализацией и приватизацией британских компаний, передачей их в частные руки. За период 1979–1990 гг. было приватизировано компаний на общую сумму около 20 млн. фунтов стерлингов.

Политика денационализации также была связана и с социальной сферой жизни общества. Данная политика коснулась Национальной системы здравоохранения, системы образования, различных пенсионных фондов и др. Основной же особенностью данной политики послужило появление различных трестов и самостоятельных учреждений, большинство которых приобретали автономный характер [6, с. 157].

Такая социально-экономическая политика благоприятно повлияла на социально-экономическую ситуацию в Великобритании. Темпы роста британской экономики увеличились посредством политики приватизации и роста цен на нефть. Однако, спустя время в стране нарастали различные противоречия. Усиливалось социальное неравенство, показатели бедности в середине 1980–1990-х гг. показывали исторические максимумы [2, с. 11]. Из-за продолжительных недофинансирований и коммерциализации ухудшилось положение в здравоохранении и образовании [5, с. 203].

Однако за 18 лет нахождения в оппозиции Лейбористская партия Великобритании была модернизирована и продолжала играть немаловажную роль на политическом олимпе страны. Тем самым, шаткое социально-экономическое положение в стране во времена премьерства Джона Мэйджора подтолкнуло лейбористов к решительным мерам.

Как подчеркивает Л. А. Якубова в статье «Лейбористская партия в оппозиции (1979–1997 гг.): модернизационные процессы и формирование новых социальных установок»: «Именно в период 18-летнего «забвения» позволил британским лейбористам пересмотреть

свои программные установки, сформулировать новые политические принципы, которые в последствии легли в основу социальной программы «нового лейборизма», ставшей краеугольным камнем победы на всеобщих парламентских выборах 1997 г.» [8, с. 53].

В исследованиях российских британистов неоднократно подчеркивается мысль о пересмотре программных установок и перезагрузке Лейбористской партии Великобритании, чему способствовали следующие факторы:

1. К концу 1980-х – началу 1990-х гг. в рядах ЛПВ появляются совершенно новые лица, которых стали называть «новыми лейбористами» – Энтони Блэр, Гордон Браун, Джон Прескотт, Маргарет Беккет и др. Оставаясь приверженцами политики Дэвида Ллойд Джорджа и Клемонта Эттли, они не могли не отрицать положительных сторон в политике неоконсерваторов. Именно преимуществом основным идеям партии и принятия некоторых неоконсервативных методов, в последствии легли в основу концепции «третьего пути» [2, с. 57-63].

2. Впервые придя в Палату Общин, будущий лидер ЛПВ Тони Блэр не ассоциировался с прошлым лейбористским правительством, впоследствии расколотым на левых и правых лейбористов, а следовательно и не ассоциировался и с их ошибками. Тем самым, благодаря своим незаурядным лидерским качествам, спустя десять лет он стал одной из знаковых фигур в партии [5, с. 203].

3. Тони Блэр опроверг критику ряда консерваторов, которые до выборов в парламент рассказывали сказки по поводу резкого поворота лейбористов влево, называя их «скрытыми леваками». Будущий премьер остался верен созданному им же образу новой лейбористской партии, представлявшей интересы большинства населения страны. Таким образом, Блэр отходил от критических оценок партий на левых и правых и провозгласил свою партию центристской. Теперь она отвечала интересам как среднего класса, так и помогала крупному бизнесу, что не было свойственно лейбористам в прошлом.

В мае 1997 г. после всеобщих парламентских выборов, нанеся сокрушительное поражение консерваторам, ЛПВ начала проводить ряд реформ, которые явились важными для Соединенного Королевства в период середины 1980–1990-х гг. Это непосредственно коснулось социальной политики, и прежде всего – Национальной службы здравоохранения, системы образования и пенсионных фондов.

Как было подчеркнуто ранее в других публикациях, в период предвыборной кампании «новые лейбористы» на основе своей концепции «третьего пути» была выстроена социальная политика, кардинально отличающееся от неоконсервативной [2; 7].

Основные положения политики в сфере здравоохранения были сформулированы еще при первом лейбористском правительстве Тони Блэра, которые были охарактеризованы в различных документах партии и парламента, таких как [23, с. 220-221]:

1. Программные документы партии (Положения, уставы, предвыборные положения и предвыборные программы 1991, 1995, 1997, 2001, 2004, 2005 гг. и т. д.).

2. Документы Палаты Общин (брифинги, манифесты, сборники парламентских дебатов, расследования и т. д.).

Приведенный перечень документов позволяет провести параллели и исследовать основополагающую суть социальной политики в сфере здравоохранения трех лейбористских правительств Тони Блэра (1997–2007 гг.): критика прошлых консервативных правительств; принятия ряда мер по различным накопившимся вопросам и их возможные решения; их тенденции на будущее и пр.

Началом политики реформирования системы здравоохранения первого лейбористского правительства Тони Блэра было положено с момента опубликования специальных статей «Improving Health and Social Care» («Совершенствование медицинского обслуживания и социального обеспечения»). В данных статьях лейбористы обвинили неоконсерваторов в частичной приватизации НСЗ.

Приступив к реализации политики модернизации НСЗ первый кабинет Тони Блэра опирался на два манифеста – “New Labour: Because Britain Deserves Better” и “Because Britain Deserves Better: New Labour's Election Manifesto”, предложив ряд изменений, важнейшим из которых являлось предоставление широкого спектра медицинских услуг для граждан вне зависимости от дохода. Тем самым правительство брало на себя полную ответственность за работу НСЗ [7, с. 221].

Тем самым, основные положения и задачи, поставившие перед собой первый лейбористский кабинет Тони Блэра, были подробно рассмотрены в предвыборном манифесте “Because Britain Deserves Better: New Labour's Election Manifesto” [10]. Приоритетными вопросами было обозначено следующее:

1. Сокращение числа граждан, ожидавших лечение на 100 тыс. человек.
2. Сокращение летальных случаев у больных раком (на 20%), сердечных болезней (на 40%), психическими заболеваниями (на 20%), предотвращение несчастных случаев (на 20%).
3. Улучшение жизни, здоровья и благосостояния будущих поколений.
4. Уменьшить количество курящих в Соединенном Королевстве на 20%.
5. Реорганизация трастов, системы подготовки специалистов, уменьшение бюрократизации процессов.

Однако, в первые годы правления первого кабинета Тони Блэра было не все так однозначно. Кандидат философских наук Е. В. Ананьева в своей рецензии на монографию Доктора политических наук А. А. Громько «Политический реформизм в Великобритании (1970-1990-е гг.)» [1, с. 6], подчеркивает, что в стране сложился консервативно-лейбористский консенсус. Свидетельством может послужить принятое в 1997 г. лейбористами обязательство в случае победы не менять в первые два года своего правления принятые консерваторами параметры бюджета. Данные обстоятельства кардинального не складывались в ближайшие планы Лейбористского правительства [4, с. 223].

За период первого премьерства Тони Блэра этому было уделено большое внимание на страницах парламентских стенографических отчетов, сборниках парламентских дебатов, которые рассматривались во время сессии в Палате Общин.

Так, за период первых двух лет работы нового правительства (1997–1998 гг.) представителей из разных частей страны в большинстве своем интересовали вопросы –

реорганизации трастов, растущие списки ожидания, рефинансирования услуг по оказанию медпомощи и пр. Что касается трастов, то с первых месяцев правления, для лейбористов стал тяжелым грузом, который явился краеугольным камнем в функционировании НСЗ.

Первым вопросом в обсуждении трастов стало их дальнейшая эффективность в управлении и функционировании. Было решено добиться сокращения затрат на бюрократические и управленческие услуги в НСЗ, а дальнейшие предложения будут изложены в Белой книге [19]. Следующим вопросом явились большое количество задолженностей трастов перед НСЗ. Министр здравоохранения Фрэнк Добсон (1997–1999 гг.) рассказал, что при уходящем консервативном правительстве около 128 из 429 трастов НСЗ вошли в текущий финансовый год с дефицитом. Данные эксперименты консерваторов по приватизации больниц непосредственно повлияли на списки ожидания (до 1164000 человек) [20].

Как следствие, трасты значительно повлияли на списки ожидания пациентов. Так, Министр здравоохранения Фрэнк Добсон подчеркнул, что за период с мая по ноябрь 1997 г. лейбористы унаследовали от консерваторов большое количество очередей, которые продолжали расти. Однако лейбористское правительство выделило около 300 млн. фунтов стерлингов на решение данного вопроса в течении следующего года [21].

Однако, оценив ситуацию и ощутив полный спектр проблем ЛПВ перешла к решительным действиям. Так, во время парламентской сессии 9 декабря 1997 г. Министр Департамента здравоохранения по частным финансовым инициативам Алан Милберн по поводу возможных изменений в роли трастов НСЗ в формировании местного здравоохранения ответил, что в готовящейся Белой книге, которая будет выпущена в ближайшее время будет изложено, как Лейбористская партия планирует выполнить свое обещание по устранению расточительной конкуренции на внутреннем рынке НСЗ [18].

Уже ко второму году премьерства Блэра 26 января 1998 г Лейбористской партией был выпущен манифест, под названием “The NHS White Papers”, который был представлен правительству. В ней говорится, что одной из главных задач нового министра здравоохранения и первого кабинета Тони Блэра была полная ликвидация «внутреннего рынка между покупателем и поставщиком», который, как они полагали, привел к расточительству и несправедливости. Данный документ является общим среди других «Белых книг», которые выходили ранее – Новая НСЗ (Англия), Предназначения для оказания помощи (Шотландия) и НСЗ в Уэльсе [22].

«Новые лейбористы» данным манифестом дали понять, что граждане любого достатка должны получить медицинскую помощь в любое время.

Во время парламентской сессии 19 мая 1998 г. Алан Милберн объявил о программе по снижению финансирования на бюрократические услуги на 1 млрд. фунтов стерлингов [6]. Позже 23 июля Канцлер казначейства Гордон Браун объявил, что на следующий год лейбористское правительство выделит 21 млрд. фунтов стерлингов. В связи с этим, будет решена проблема с оплатой труда, также планируется построить 30 новых больниц, будет

отремонтировано 1000 кабинетов врачей общей практики, а в системе здравоохранения будут работать еще 7000 врачей и 15000 медсестер. в течение следующих трех лет [15].

При «новых лейбористах» появились и новые услуги. Так, с марта 1998 г. в небольшой части регионов начала функционировать NHS Direct – круглосуточная телефонная служба для более качественного круглосуточного обслуживания. К 2000 г. служба стала функционировать по всей стране. Для удобства по поиску актуальной информации с декабря 1999 г. был создан сайт, который имел охват более 1,5 млн. пользователей [24].

В связи с недоступностью определенных технологий и лекарств в регионах некоторые органы здравоохранения недополучали сведения по лечению. 26 февраля 1999 г. был создан Национальный институт клинического совершенства – National Institute for Clinical Excellence (NICE) для обеспечения более быстрых и правильных рекомендации по оценке, правильному уходу и лучшему использованию медицинских технологий [11].

Первое лейбористское правительство уже было готово подводить свои итоги. Так, 22 марта премьер-министр Тони Блэр выступил перед палатой общин с программой по модернизации НСЗ [16], а 27 июля 2000 г. по дальнейшим планам НСЗ [17], которые вошли в их предвыборный манифест 2001 г. [9].

Первым и одним из важных составляющих НСЗ является финансирование. Канцлер казначейства Гордон Браун объявил финансирование НСЗ на три года [8], это означает, что рост расходы на здравоохранение вырастут к 2001 г. на 6,1%, а к 2003-2004 гг. на 7,6% [12, с. 6].

Блэр объявил о перестройке системы здравоохранения с учетом потребностей как пациентов, так и медперсонала. Премьер выразил уверенность в данных реформах, и они кардинально изменят систему НСЗ, однако подчеркнул, что этого потребует время. Некоторые изменения будут быстрыми, но другие в решающей степени зависят от новых инвестиций в персонал и оборудование. Персонал играет решающую роль в этом процессе.

«Задача состоит в том, чтобы снова превратить НСЗ в систему здравоохранения, которой мир больше всего завидует. Теперь, когда поступают деньги, могут последовать реформы, чтобы мы могли громко и ясно провозгласить, что идея достойного здравоохранения, основанного не на богатстве или положении, а на нуждах и страданиях, не является старомодным принципом.» – подытожил Т. Блэр.

Таким образом, несмотря на различные сложности, унаследованные от неоконсерваторов, первым лейбористским правительством Тони Блэра были решены основные задачи по рефинансированию и реформированию Национальной службы здравоохранения.

Литература

1. Ананьева Е.В. О современных путях реформизма, или о реформе как современном пути. Опыт Великобритании «Политика убеждений» М. Тэтчер и «Перманентный ревизионизм» Т. Блэра. // Полис. Политические исследования. М., 2001. №5. С. 163-173.

2. Бунькова Л. А. Социальная программа «новых лейбористов» Великобритании: подготовка, приоритетные направления, реализация (1994-2001 гг.). Нижневартовск, 2007. 137 с.
3. Громыко А. А. 100-летие Британских лейбористов // Современная Европа. М.: Институт Европы РАН, 2000. №4 (4). С. 46-60.
4. Громыко А. А. Политический реформизм в Великобритании (1970-1990-е гг.) // Институт Европы РАН. М.: Весь мир, 2001. 268 с.
5. Громыко А. А. Тони Блэр Лимитед. // Россия в глобальной политике. 2007. Т. 5. №2. С. 202–212.
6. Перегудов С. П. Тэтчер и тэтчеризм. М. Наука, 1996. 301 с.
7. Ткачук Д. В., Якубова Л. А. Политика в сфере здравоохранения второго и третьего Лейбористского правительства Тони Блэра (2001-2007 гг.) в Великобритании // Формирование конкурентной среды, конкурентоспособность и стратегическое управление предприятиями, организациями и регионами: сборник статей V Международной научно-практической конференции (11 – 12 мая 2020 г.). Пенза, 2020. 307 с.
8. Якубова Л. А. Лейбористская партия в оппозиции (1979-1997 гг.): Модернизационные процессы и формирование новых социальных установок. // Вестник ТГПУ. 2011. №11(113). С. 53-60.
9. Ambitions for Britain. Labour's Manifesto 2001, April 2001, Labour Party. London, 2001.
10. Because Britain Deserves Better: New Labour's Election Manifesto, May 1997. London, 1997.
11. House of Commons. Health Committee. National Institute for Clinical Excellence (NICE). Eighth Report of Session 2012–13. <https://clck.ru/UAntx>
12. House of Commons Library. Briefing Paper CBP0724. NHS Funding and Expenditure, 13 April 2018. London, 2018. <https://clck.ru/SraSN>
13. House of Commons Library. Research Paper 07/58. Economic Indicators, July 2007. The UK economy since 1997, 02 July 2007. London, 2007. <https://clck.ru/UAoab>
14. House of Commons. The Parliamentary Debates (“Hansard”). NHS Bureaucracy. 28 April 1998. <https://clck.ru/UAodC>
15. House of Commons. The Parliamentary Debates (“Hansard”). NHS Funding. 23 July 1998. <https://clck.ru/TzyXd>
16. House of Commons. The Parliamentary Debates (“Hansard”). NHS Modernisation. 22 March 2000. <https://clck.ru/TzyV5>
17. House of Commons. The Parliamentary Debates (“Hansard”). NHS Plan. 27 July 2000. <https://clck.ru/TzyWv>
18. House of Commons. The Parliamentary Debates (“Hansard”). NHS Trusts. 9 December 1997. <https://clck.ru/UAokb>
19. House of Commons. The Parliamentary Debates (“Hansard”). NHS Trusts (Management Efficiency). 17 June 1997. <https://clck.ru/UAooL>

20. House of Commons. The Parliamentary Debates (“Hansard”). NHS Trusts (Debt). 24 June 1997. <https://clck.ru/UAoqE>
21. House of Commons. The Parliamentary Debates (“Hansard”). NHS Waiting Lists. 11 November 1997. <https://clck.ru/UAorj>
22. House of Commons. The NHS White Papers. 26 January 1998. URL: 23. House of Lords. National Health Service: 70th Anniversary. 26 June 2018. <https://clck.ru/TzyYY>
24. NHS Direct. History of NHS Direct.

© Ткачук Д.В., Якубова Л.А., 2021